

Co-funded by
the European Union

WP3A6. Riigipõhine aruanne: Eesti

Sissejuhatus

Selle aruande eesmärk on anda ülevaade Tallinna Ülikooli (TLÜ) haridusteaduste instituudi ja Tartu Ülikooli (TÜ) Johan Skytte poliitikauuringute instituudi korraldatud tegevustest Baltics4UA projekti raames. Aruanne põhineb lähenemisele kõrghariduse institutsioonide säilenõtkusele ning pakub ülevaadet läbiviidud tegevuste käigus kogutud informatsioonist ja maailmakohviku, akadeemilistele töötajatele suunatud töötoa ja kogemuskohviku korraldamisega saavutatud tulemustest. Need kolme tüüpi tegevused on valitud riigipõhisesse aruandesse, kuna need ilmestavad kõige paremini projektis taotletud nelja-spiraalset mudelit ning annavad olulise sisendi kõrgkoolide oskuste kasvule ja haridusele. Need tegevused olid osa töopakettidest 2 ja 3.

Töopaketi 2 eesmärk oli suunata Balti riikide ülikoole tegutsema Ukraina heaks läbi pühendumise nelik-spiraali osapooltele (teadus, poliitika, tööstus ja ühiskond). Töopakett 3 oli suunatud uudsete hariduslike praktikate soodustamisele ning Balti riikide ülikoolide personali oskuste tõstmisele edendades kultuuridevahelist mõistmist, sallivust, kodanikuosalust ning ettevõtjate ja ülikooli vahelist koostööd. Töopakettid 2 ja 3 aiatavd kaasa Baltics4UA projekti laiema eesmärgi saavutamisele: suurendada Balti riikide ülikoolide sotsiaalset vastutust kodaniku osaluse algatuste kaudu, mis on suunatud Venemaa täielikust sissetungist põhjustatud Ukraina humanitaarkriisile Balti riikides.

Projekti kontekstis käsitletakse säilenõtkust aktiivse kodanikuosalusena, peamiselt läbi nelik-spiraalse koostöö, kaasates kõrgkoole, poliitika tegijaid, kodanikuühiskonda ja ettevõtjaid. Täpsemalt jaguneb kodaniku osalus nelja eraldiseisvasse kategooriasse, mis on informeerimine, konsulteerimine, koostöö ja võimestamine (World Bank Working Group on Citizen Engagement, 2015). Baltics4UA projekt toob esile kogukonna kaasamise kui vahendi võrgustike tugevdamiseks, mille peamised tegevused koostöö suurendamiseks ja ühiseks õppimiseks on kirjeldatud siinses raportis.

See riigipõhine aruanne toob esile, kuidas need algatused on tugevdanud kõrgkoolide säilenõtkust ning aidanud kaasa Baltics4UA projekti eesmärkide saavutamisele, keskendudes tegevustele, mis täiendas kodanikuosalust ning parendas kõrgkoolie võimekust kriisidele vastata.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Juhtum: Head tegevuspraktikad

See peatükk pakub ülevaate TLÜ ja TÜ korraldatud tegevustest nagu maailmakohvik, töötoad akadeemilistele töötajatele ja kogemuskohvik. Lisaks kirjeldatakse projekti tulemusi tutvustavat lõpusündmust. Tutvustame nende tegevuse peamisi näitajaid, sh osalejate arv, kaasamise tase ja kvalitatiivne analüüs (vt Tabel 1).

- (1) **23.03.2024. Maailmakohvik.** TLÜ korraldas töötoa “Ukraina sõjapõgenikud Eestis: kodanikualgatused koos ülikooliga” 33 osalejale seitsmest organisatsioonist, sh Interatsiooni Sihtasutusest, Haridus- ja teadusministeeriumist, kõrg-, kutse- ja üldhariduskoolide ning mitteformaalse õppe pakujate esindajatele. Kaasamine toimub konsulteerimise tasemel. Tulemusena leiti väljakutsed, head näited ning sõnumid erinevate haridustasemetete kaupa. Osalejad vahetasid kontakte edaspidiseks koostööks.
- (2) **03.04.2023. Maailmakohvik.** TÜ võõrustas 31 osalejat, sh ülikooli töötajaid ja tudengeid ja MTÜde esindajaid, et vaadelda TÜ tegevust Ukraina kogukonna toetamisel pärast Venemaa täielikku sissetungi Ukrainasse. Paneeldiskussioonis tõid neli TÜ eksperti välja uurimistöö, psühholoogilise ja juriidilise toe pakkumise algatuste tähtsuse. TÜ tulemuste, väljakutsete ja tulevikuprioriteetide hindamiseks olid osalejad kaasatud grupiaruteludesse maailmakohviku meetodil. Peamised teemad hõlmasid paindlikkuse, empaatia ja püsiva toetuse tähtsust, et vältida “sõja tühimust”, Soovitused keskendusid tudengite kaasatuse parendamisele, tugiteenuste arendamisele ning kodanikuühiskonna ja ülikooli vahelisele koostööle.
- (3) **11.04.2024. Töötuba akadeemilistele töötajatele.** Tartu Ülikool korraldas akadeemilise personali jaoks töötoa, et arendada nende oskusi kodanikuosaluse tegevuste korraldamisel. Töötoas osales 16 inimest. Koolitus põhines poliitikasoovitustel "Kõrgharidus humanitaarkriisides: vastupanuvõime, sotsiaalne kaasatus, innovatsioon." Koolitus keskendus kolmele põhiteemale: poliitikasoovituse parimate tavade ja teadmiste jagamine, praktiline rühmatöö töötuba, kus osalejad kujundasid oma kodanikuosaluse tegevused, ning tulemuste esitlemise ja järelduste tegemise lõpusessioon. Osalejad süvenesid aktiivselt poliitikasoovituse sisusse, rakendades selle soovitusi viisil, mida nad pidasid oma praktikas kasulikuks ja

asjakohaseks, näidates töötoa väärtust praktiliste oskuste arendamisel ning sotsiaalse kaasatuse ja vastupanuvõime edendamisel kõrghariduses.

- (4) **08.05.2024 ja 04.06.2024. Kogemuskohvik.** Kogemuskohvikutes kokku 20 osalejale jagasid kolleegid Tallinna Tehnikaülikoolist, MTÜde esindajad ja TLÜ tudengid (kümnes kohalikust omavalitsusest üle Eesti) oma kogemusi partnerite tõhusast kaasamisest mittetulunduslikku tegevusse. Töötoas oli kasutusel konstruktiivse dialoogi meetod ([Aboline jt.](#), 2024). Kogemuskohvikud pakkusid võimalusi kaasatuseks konsultatsiooni tasemel, kuna osalejad jagasid oma kogemusi ning leidsid võimalikke täiendavaid lahendusi tulevikuks. Isiklikud sidemed suurendasid edasise koostöö võimalusi.
- (5) **21.05.2024. Kogemuskohvik.** TÜ korraldas sündmuse, et luua tugev võrgustik ülikooli ja kodanikuühiskonna osapoolte vahel. Täpsemalt osales sündmusel 15 osalejat neljast kõrgkoolist, sh TÜ Johan Skytte poliitikauuringute keskusest, kultuuriteaduste instituudist, maailma keelte ja kultuuride instituudist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Kaitseväe Akadeemiast, ning neli mittetulundusühingu esindajat, e-Riigi Akadeemia, Ukraina Maha, KOLO heategevusfond. Rahvusvaheline Naiste Võrgustik Eestis. Osalejate valik võimaldas meil saavutada Baltics4UA projekti peamist eesmärki jagada parimaid kogemusi säilenõtkusest ning leida sektoritevahelisi koostöökohti, et toetada ukrainlasi ning tõsta piirkonna võimekust. Sündmus ise pakkus võimalusi olla kaasatud koostöö tasemel.
- (6) **08.05.2024 ja 04.06.2024. Töötuba akadeemilisele personalile.** TLÜ korraldas koos vaimse tervise MTÜ-ga Peaasi töötoa akadeemilistele töötajatele ja noosootöötajatele, kes korraldavad sündmusi noortele. Töötoas osales kokku 21 tudengit ja akadeemilist töötajat, tugevdades aktiivse osaluse ja koostöö keskkonda, varustades osalejad baasoskustega tudengite vaimse tervise toetamisest. Töötoa eesmärk sai täidetud, kaasates osalejad sügavamalt mõistma eneseregulatsiooni, olema teadlikumad emotsioonidest ning vägivallatu suhtlemise põhimõtetest. Selle töötoa tulemusena on osalejad võimelised pakkuma tähenduslikku vaimse tervise tuge oma rollides, luues tudengitele ülikoolis toetavama keskkonna.

(7) **28.11.2024. Projekti tulemuste levitamise sündmus.** Projekti tulemuste laiemalt tutvustamiseks viidi lõpusündmus läbi TLÜ ja TÜ koostöös. Sündmus viidi ellu kuue TLÜ ELU kursusel osalenud üliõpilase poolt koostöös okupatsioonide ja vabaduse muuseumiga Vabamu, kus samal ajal oli eksponeeritud näitus “Vabaduse kaitsel: Eesti kodanikuühiskond Vene-Ukraina sõjas”. Kokku oli sündmusel 27 osalejat, kes olid kaasatud koostöö tasandil. Peamiselt olid esindatud avaliku, mittetulundus- ja akadeemilise valdkonna organisatsioonide esindajad. Ärisektori esindajatena olid mõned osalejad tegevad sotsiaalses ettevõtluses ja mikro-ettevõtjatena. Iga nelik-spiraali esindaja juhtis maailmakohviku lauda, osalejatega jagati laudkondade tulemusi.

Tabel 1 pakub ülevaate igast tegevusest, sh osalejatest, kaasatuse tasemest ning tulemustest või mõjust. Samuti on selles välja toodud erinevate osapoolte kaasatus igal sündmusel kodanike kaasamise tasemetega järgi (alati on näidatud kõrgeim tase, isegi kui mõned osalejad olid kaasatud madalamal tasemel), et näidata koostöö sügavust.

Tabel 1. Tegevuste kokkuvõte.

Tegevuse nimetus	Osalejad ¹					Kaasatuse tase	Tulemus või mõju
	Kokku	Aka	Äri	Ava	Kod		
Töötuba akadeemilistele töötajatele (TÜ) 11.04.2024	16	16	-	-	-	Võimestamine	Akadeemilise personali pädevuste arendamine kodanikuosaluse tegevuste korraldamisel ja asutuse võimekuse tugevdamine.
Töötuba akadeemilistele töötajatele	21	21	-	-	-	Koostöö	TLÜ akadeemilised töötajad ja noosootöötajad said alustadmised vaimse

¹ Aka = akadeemiline organisatsioon, Äri = ärisektor, Ava = avalik sektor ja poliitika tegijad, Kod = kodanikuühiskond ja kolmas sektor.

(TLÜ) 08.05.2024 ja 04.06.2024							tervise toe pakkumiseks tudengitele.
Maailma- kohvik (TLÜ) 23.03.2023	32	20	-	10	2	Kosotöö	Ülikool kui võrgustik, mis pakub teaduspõhist teadmist ja programme.
Maailma- kohvik (TÜ) 03.04.2023	29	-	-	-	2	Konsulteerimine	Arutelu ülikooli lähenemisest ukrainlaste toetamisel.
Kogemus- kohvik (TLÜ) 08.05.2024 ja 04.06.2024	20	19	-	1	-	Konsulteerimine	Soovitused ja juhised edasisteks koostöötamiseks mittetulunduslikeks tegevusteks.
Kogemus- kohvik (TÜ) 21.05.2024	15	12			3	Koostöö	Võrgustiku platvorm Ukrainaga töötavatele partneritele, sisend avatud ligipääsuga õppematerjalidele ja parimate praktikate jagamine.
Tulemuste levitamise lõpu- sündmus (TLÜ & TÜ) 28.11.2024	27	10	7	7	3	Võimestamine	Soovitused nelik-spiraalile kriisides tegutsemiseks.

Tabelis 2 on toodud ülevaade kaasatuse tasemetest projekti tegevuste raames sihitatud sektorite kaupa.

Tabel 2. Nelik-spiraalne kaasamise maatriks

	Akadeemiline organisatsioon	Avalik sektor ja poliitika tegijad	Kodanikuühiskond ja kolmas sektor	Ärisektor
Maailmakohvik (TLU)	Koostöö	Konsulterimine	Koostöö	Informeerimine
Maailmakohvik (TÜ)	Konsulterimine	Võimestamine	Koostöö	-
Töötuba akadeemilistele töötajatele (TÜ)	Võimestamine	-	-	-
Töötuba akadeemilistele töötajatele (TLU)	Koostöö	Konsulterimine	Konsulterimine	Informeerimine
Kogemuskohvik (TLU)	Koostöö	Konsulterimine	Konsulterimine	Informeerimine
Kogemuskohvik (TÜ)	Koostöö	-	Koostöö	-
Projekti lõpusündmus	Võimestamine	Koostöö	Võimestamine	Konsulterimine

Kokkuvõte

Tallinna Ülikooli (TLÜ) haridusteaduste instituut ja Tartu Ülikooli (TÜ) Johan Skytte poliitikauuringute instituut näitasid Baltics4UA projekti raames üles strateegilist ja mõjusat lähenemist kõrgharidusasutuste vastupanuvõime tugevdamisele. Erinevate formaatidena, nagu maailmakohvikud, töötoad akadeemilisele personalile, kogemuskohvikud ja projekti lõpusündmus, korraldatud tegevused kaasasid osalejaid nelik-spiraalse mudeli kaudu, soodustades koostööd akadeemiliste ringkondade, poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna ja tööstuse vahel. Need tegevused ei keskendunud üksnes humanitaarkriisi otsestele väljakutsetele, vaid aitasid kaasa ka pikaajalise võimekuse loomisele kõrgharidusasutustes.

Nii Tallinna Ülikoolil kui ka Tartu Ülikoolil oli projekti eesmärkide saavutamisel keskne roll, näidates üles pühendumust kodanikuosaluse edendamisele ja sektoriteülese koostöö tugevdamisele. TLÜ paistis silma selliste ürituste nagu maailmakohvikute ja kogemuskohvikute korraldamisel, pakkudes osalejatele uuenduslikke platvorme arutamiseks, lahenduste leidmiseks ja võrgustike loomiseks. Samal ajal kui Tartu Ülikool pööras erilist tähelepanu töötubadele ja kogukonnapõhistele algatustele, mis tõid kokku akadeemilised ringkonnad ja kodanikuühiskonna. Mõlema asutuse ühised jõupingutused tagasid tasakaalu praktilise õppimise, teadmiste jagamise ja osalejate võimestamise vahel, andes neile tööriistad ühiste väljakutsete tõhusaks lahendamiseks. Viies oma tegevused kooskõlla Baltics4UA projekti laiemate eesmärkidega, tõstsid TLÜ ja TÜ esile kõrgharidusasutuste olulise rolli vastupanuvõime edendamisel, sotsiaalse vastutuse suurendamisel ja kaasava praktika toetamisel kriiside ajal. Koos näitasid nad, kuidas koostöö ja ühine eesmärk võivad tugevdada nii institutsionaalset kui ka ühiskondlikku vastupanuvõimet.

Kasutatud kirjandus

Abolina, I., Beitane, A., Boichenko, K., Dovidonytė, R., Gibson, C., Kondratyk, Y., Oikonomou, S., Pranckutė, A., Tautkevičienė, G., Teder, L., Vovk, N., Shilinh, A., & Zourou, K. (2024). "Citizen engagement as a crisis response at higher education institutions in the Baltic states and Ukraine". *Nordic Perspectives on Open Science* 9 (September):1–27. <https://doi.org/10.7557/11.7508>.

World Bank Working Group on Citizen Engagement. (2015). *Engaging With Citizens For Improved Development Results, Strategic Framework For Mainstreaming Citizen Engagement In Wbg Operations, Concept Note*. Accessible [14.12.2024] at <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/266371468124780089/strategic-framework-for-mainstreaming-citizen-engagement-in-world-bank-gr>